

ИНГЛИЗ ТИЛИ ИЗОҲЛИ ЛУҒАТЛАРИДА РАВИШНИНГ ИЗОҲЛАНИШИ

Маттиев Абдулазиз Октябржон ўғли

Андижон давлат университети таянч докторанти

Инглиз тилида аксарият сўзлар полисемантик ва полифункционаллик хусусиятини намоён этганлиги туфайли луғат мақоласида унинг қайси туркумга оид маъноси берилаётганлиги ҳақида помета бўлади (Буни ўзбек тилида сўзларни изоҳлашнинг биринчи фарқи сифатида таъкидлаш жоиз). Бундай помета полисемантик ва полифункционал сўзлар изоҳининг барчасига бирдек тааллуқли. Инглиз тили онлайн луғатларида сўзларнинг изоҳи жуда кенг берилган. Биз туркумга мансублик ҳақидаги пометага таянган ҳолда фақат тадқиқ предметимизга тегишли изоҳларнигина мисол тариқасида келтирамиз ва таҳлил қиламиз.

Инглиз тили изоҳли луғатида ҳолат билдирувчи равишларнинг изоҳланиши.

Quickly adverb at a fast speed:

We'll have to walk quickly to get there on time.

Quickly now, you two, daddy's waiting in the car!

Ушбу изоҳда quickly сўзи ўзбек тилига сўзма-сўз “тез тезликда” деб таржима қилинади, яъни quickly сўзи тезликнинг ҳолатини атаб келган.

Well adverb in a good way, to a high or satisfactory standard:

The documentary presented both sides of the problem very well.

The concert was advertised well enough but ticket sales were poor.

a well-cut suit

a well-paid job

Her points were well put (= expressed in a good or intelligent way).

His point about the need to reduce waste was well taken (= it was accepted as a

good criticism).

They took two hours to discuss the plans and considered it time well spent (= it had been a useful discussion).

I can't do it as well as Marie can.

Яхши йўл билан, юқори ёки қониқарли стандарт асосида каби маъноларни ифодаловчи well сўзининг изоҳидан маълум бўладики, бу сўз иш-харакатнинг содир бўлиш усулини, ҳолатини ифодалаб келади.

Юқорида келтирилган бу икки сўзнинг Вебстер луғатидаги изоҳи эса қуйидагича келтирилади.

Well сўзи Вебстер луғатида от, сифат, равиш, феъл, ундов каби туркумларга мансуб эканлиги кўрсатилади ҳамда полифункционал сўз сифатида эътироф этилади. Қуйида унинг ҳолат билдирувчи сўз сифатидаги изоҳига тўхталамиз.

Феъл бўлиб келган ҳолатда ҳам жисмнинг бир ҳолатдан бошқа ҳолатга ўтишини билдиради:

Well verb welled; welling; wells

intransitive verb

1: to rise to the surface and usually flow forth: ears welled from her eyes

2: to rise like a flood of liquid: longing welled up in his breast

transitive verb

: to emit in a copious free flow

Ўтимсиз феъл сифатида “сувнинг олдинга оқиши учун юзага кўтарилиши”, “суюқликнинг тошиши” каби изоҳланса, ўтимли феъл сифатида “кўп миқдорда оқимга қўшилиш” деб изоҳланган. Кўринадики, well полисемантик бу сўзнинг барча семалари сувнинг ҳаракатланиши ва бир ҳолатдан бошқа ҳолатга ўтиши билан боғлиқ.

Ушбу сўз Оксфорд луғатида равиш сифатида қисқагина изоҳланган бўлса, Вебстер луғатида унинг 15 та маъноси келтирилганлигини кўрамиз:

Well adverb

1a: in a good or proper manner

b: satisfactorily with respect to conduct or action

2: in a kindly or friendly manner

3a: with skill or aptitude

b: **SATISFACTORILY**

c: with good appearance or effect

4: with careful or close attention

5: to a high degree

often used as an intensifier or qualifier

6: **FULLY, QUITE**

7a: in a way appropriate to the facts or circumstances

b: in a prudent manner

8: in accordance with the occasion or circumstances : with propriety or good reason

9a: as one could wish

b: with material success

10a: **EASILY, READILY**

b: in all likelihood

11: in a prosperous or affluent manner

12: to an extent approaching completeness

13: without doubt or question

14: in a familiar manner

15: to a large extent or degree.

Изоҳлардан кўриш мумкинки, ушбу сўз иш-ҳаракатнинг яхши ёки тўғри тарзда бажарилиши, хулқ-атвор ёки ҳаракатга нисбатан қониқарли ҳолат, мулойим ёки дўстона муносабат ифодаси, иш-ҳаракатнинг маҳорат ёки қобилият билан амалга оширилиши; қониқарлилик, яхши кўриниш ёки

эфект билан кўриниш, диққат билан бажариш, юқори даражада бажариш, маънони кучайтириш, фактлар ёки ҳолатларга мос келадиган тарз ифодаси, вазият ёки шароитга мувофиқлик, моддий муваффақиятли ҳолат ифодаси, иқтисодий фаровонлик

ёки бойлик ифодаси, тўлиқликка яқинлашиш даражаси, нубҳасиз ёки саволсиз муносабатда бўлиш ҳолати, танишлик ҳолати билан ишни бажариш ва бошқа маъноларни ифодалашда қўлланилади.